

Outils pour l'évaluation et l'analyse d'impact de la co-innovation

Version 1.0

Guide

Dans quelle mesure travaillez-vous en partenariat pour l'innovation ?

Vous êtes un agriculteur, un forestier ou un entrepreneur rural ? Vous souhaitez collaborer avec d'autres pour résoudre un problème délicat dans votre exploitation ou développer un nouveau produit pour votre entreprise ? Connaissez-vous les nombreuses possibilités de financement pour un projet/initiative innovant ? Travaillez-vous déjà en partenariat pour trouver des solutions innovantes à vos défis quotidiens ? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, continuez à lire !

De plus en plus d'acteurs ruraux tels que vous se réunissent pour combiner leurs compétences et leurs connaissances dans le cadre du processus dit de « co-innovation » (ou innovation interactive). Ce processus connaît de nombreux succès et quelques échecs, et les innovateurs comme vous se posent donc des questions ...

Quelle est l'efficacité du processus de co-innovation dans notre groupe ? Notre coopération est-elle aussi harmonieuse que nous l'avions prévu au départ ? Quels sont les freins à la coopération entre les membres de notre groupe ? Comment rendre compte à notre financeur de l'avancement du projet et de son impact probable ?

A QUOI SERT CE GUIDE ?

Ce guide présente une série de méthodes et d'outils qui peuvent être utilisés pour l'évaluation et l'analyse d'impact de tout projet ou autre initiative impliquant des groupes travaillant ensemble pour la co-innovation.

Il comprend des conseils pratiques pour sélectionner un ou plusieurs des 37 outils permettant d'apprécier ou d'évaluer l'interactivité au sein d'un projet de co-innovation et/ou les résultats et l'impact de l'innovation envisagée. Les outils ont été testés en pratique avec plusieurs groupes dans des contextes réels et sont maintenant prêts à être utilisés.

Tous les outils sont disponibles sous forme de documents indépendants à télécharger et à utiliser individuellement. Ils sont tous détaillés dans un format facile à lire, étape par étape, avec des conseils et des astuces pour les utiliser. Ce format vise à aider les utilisateurs engagés dans divers types de projets d'innovation, d'initiatives. Les outils sont disponibles uniquement en anglais.

Les termes clés associés aux outils sont expliqués plus loin dans ce guide. D'autres termes sont définis dans le *Glossaire LIAISON*.

À QUI S'ADRESSE CE GUIDE ?

Ce guide s'adresse à toute personne qui souhaite évaluer, suivre et améliorer un processus de co-innovation en cours, qu'il s'agisse d'un projet formel ou d'une collaboration plus informelle.

L'éventail d'utilisateurs potentiels est large et comprend notamment les coordinateurs de projets multi-acteurs, les services de soutien à l'innovation qui facilitent la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI-AGRI, ou tout autre acteur engagé dans les diverses activités de co-innovation existants dans les filières agricoles et sylvicoles.. Les utilisateurs du guide peuvent également travailler dans d'autres domaines du développement rural, notamment le développement local dirigé par la communauté (par exemple, les groupes d'action locale LEADER).

En outre, le guide vise à aider l'évaluation qualitative ou quantitative de l'impact émergeant d'une solution technique, organisationnelle ou sociale fournie par un projet de co-innovation (innovation interactive) ou une initiative similaire.

Concrètement, les approches quantitatives peuvent chiffrer le bon fonctionnement et l'impact d'un projet ou d'une initiative. Les méthodes qualitatives permettent de comprendre ce qui se passe dans les processus d'innovation interactive et d'informer les chefs de projet et les membres de l'équipe sur la manière dont ces processus peuvent être améliorés.

COMMENT UTILISER CE GUIDE

Ce guide contient 37 outils d'évaluation et d'analyse d'impact prêts à l'emploi (voir la liste ci-dessous). Chaque outil a un nom et un numéro et est rapidement accessible en cliquant sur un lien. Les outils sont stockés sur un système d'archivage en libre accès financé par des fonds publics, appelé Zenodo. Tous les outils peuvent être consultés en ligne ou téléchargés.

Chaque outil comprend quatre éléments principaux:

1. Une liste de sept « identifiants clés » (voir la figure 1) pour détailler l'adéquation de l'outil aux contextes spécifiques dans lesquels il pourrait être utile et utilisé.. Cela inclut le scénario multi-acteurs dominant (voir la figure 2 et le foccus ci-dessous), la la taille du groupe recommandée, le niveau de difficulté technique pour l'animateur, le temps nécessaire, les ressources requises et la synergie potentielle avec d'autres outils;

2. Une explication de l'objectif, du contexte et de la logique de l'outil avec des informations pertinentes pour aider à sélectionner les outils les plus appropriés pour aux activités de co-innovation ou aux défis rencontrés;

3. Des conseils sur la manière de mettre en œuvre l'outil;

4. Les résultats que l'on peut attendre de l'application de l'outil.

ICÔNE	IDENTIFIANTS CLÉS
	<p>Scénario MAA À quel(s) scénario(s) multi-acteurs votre problématique d'évaluation se rapporte-t-elle ?</p>
	<p>Quand mettre en œuvre cet outil ? A quoi cet outil doit servir ? Par exemple,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour établir un partenariat de co-innovation ? • Pour développer une idée nouvelle ? • Pour prendre une décision ? • Pour évaluer l'impact d'une action ?
	<p>Taille du groupe Quelle sera la taille du groupe ? Un petit groupe ou un grand consortium ?</p>
	<p>Niveau de difficulté technique Quelles sont les compétences techniques (le cas échéant) ou les expériences requises pour l'utilisation de cet outil ?</p>
	<p>Temps nécessaire Combien de temps faut-il pour utiliser cet outil (préparation et mise en œuvre) ? S'agit-il d'heures ou de jours ? Est-il utilisé une fois ou périodiquement ?</p>
	<p>Ressources nécessaires Quelles sont les ressources nécessaires ? Quel est le matériel nécessaire ? Un équipement ou une expertise particulière sont-ils nécessaires ? L'utilisation de l'outil est-elle coûteuse ?</p>
	<p>Synergie avec d'autres outils Avec quels autres outils cet outil peut-il être associé pour fournir une approche plus complète ? Cette combinaison apportera-t-elle une valeur ajoutée à l'évaluation ?</p>

Figure 1: Liste d'identifiants clés pour faciliter la sélection d'outils en fonction du contexte et des besoins

Sélection du scénario « multi-acteurs » pertinent pour votre évaluation/analyse d'impact

Les partenariats pour l'innovation dans l'agriculture, la sylviculture et le développement rural sont souvent très diversifiés (approche multi-acteurs). Une relation de travail efficace entre les partenaires est essentielle à la réussite du processus de co-innovation (innovation interactive) et à la production de résultats (solutions innovantes).

La mise en œuvre de l'approche multi-acteurs implique généralement des scénarios spécifiques caractéristiques des différentes étapes du processus de co-innovation. Cela va de l'implication des acteurs externes dans la cocréation de nouvelles idées et connaissances, à l'application pratique des solutions innovantes en passant par l'évaluation de leur impact. Dans ce guide, six scénarios au total sont décrits dans la *Figure 2 : impliquer et motiver, questionner, créer, résoudre et appliquer*.

ICÔNE DU SCÉNARIO MAA	DESCRIPTION DES SCÉNARIOS 1 À 6 DU MAA
<p>Engaging & Incentivising</p>	<p>Impliquer des partenaires ou des acteurs externes potentiels dans un groupe d'innovation.</p>
<p>Interrogating</p>	<p>Identifier les connaissances existantes à partir d'experts, de la littérature, d'Internet, des médias sociaux, etc.</p>
<p>Creating</p>	<p>Créer des solutions ou des produits innovants ; participer à des processus de co-conception ; partager des connaissances et des informations.</p>
<p>Addressing</p>	<p>Résoudre des problématiques pour le projet de co-innovation ; traiter des problèmes techniques ou organisationnels.</p>
<p>Applying</p>	<p>Appliquer les connaissances et les solutions innovantes à d'autres systèmes ou contextes particuliers.</p>
<p>Evaluation & Impact Assessment</p>	<p>Évaluation des projets d'innovation, de leurs résultats et des impacts attendus ; auto-évaluation des partenariats de co-innovation.</p>

Figure 2: Six « scénarios multi-acteurs » pertinents pour l'évaluation/analyse d'impact

INDEX DES OUTILS LIAISON POUR L'ÉVALUATION ET L'ANALYSE D'IMPACT

Outils inspirés de l'évaluation du développement (DE) et de la planification de la gestion de l'impact social (SIMP)

- *Participatory Social Network Mapping & Appraisal*
- *Actor/Role Identification (ID)*
- *Personas: Understanding Our Stakeholders*
- *Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-based Cooperation*
- *Needs Register: Recording Stakeholders Needs & Assessing Responsiveness*
- *Motivations Register*
- *'Hot Topics': Coalescing Interests Across Boundaries*
- *Goal Setting: Building Empathy One-to-One*
- *What, Who, Why, Where, When & How?*
- *Diagnostic Checklist as a Learning Tool for Developmental Evaluation (DE)*
- *'Causes and Effects': Building Hypotheses: Linking Actions to Results*
- *Actions: Identification, Proof, Phase*
- *Mind Meitheal (Mind Community)*
- *Journey Mapping*
- *Impact Stories*
- *Appraisal of Group Dynamics*
- *Guide to The Leading/Bleeding Edge: Innovation Case Transfer*
- *Practicing Evaluative Thinking*
- *Evaluator Self-Assessment: Unconscious Bias*
- *Gender Appraisal*
- *Empowerment Appraisal*
- *System ID*
- *TRIZ (Theory of Inventive Problem-Solving)*
- *Unintended Impacts Mitigation*

Outils inspirés de la SNA

- *Social Network Analysis*
- *Interest-Influence Matrix*
- *Rainbow Diagram*

Outils inspirés de SNA, PIPA et PSC

- *Diagnostic Checklist For Interactions*
- *Actors Monitoring Dashboard*
- *Stakeholder-Associated Risk Analysis*
- *Satisfaction Survey*
- *Monitoring Tool for Impacts*

Outils de base

- *Altmetrics*
- *Economic Performance Evaluation*
- *Indicator Dashboards*
- *Scientometrics, Patents and Spin-Offs*

EXPLICATION DES TERMES CLÉS UTILISÉS DANS CE GUIDE

La **co-conception** est un processus continu de co-création ou de co-adaptation d'outils avec les utilisateurs. Elle est basée sur un ensemble de principes et de pratiques permettant de comprendre les problèmes et de développer des solutions adaptées. Elle est basée sur l'implication active d'un large éventail de participants dans l'exploration, le développement et l'expérimentation de réponses à des défis communs.

L'**évaluation développementale (ED)** est une approche vivante et réflexive de l'évaluation et de l'analyse d'impact. Elle évolue en réponse à la dynamique du projet en « temps réel ». L'ED peut être décrite comme un laboratoire multi-acteurs qui étudie, de manière incrémentielle, comment et pourquoi différents types d'impacts se produisent tout au long du processus d'innovation interactif. Elle génère et teste des stratégies pour modifier le cours des processus d'innovation afin d'améliorer les impacts, du point de vue des acteurs impliqués.

L'**évaluation** est un processus permettant de mesurer l'utilité, l'efficacité, la cohérence et la pertinence par rapport aux besoins et la valeur ajoutée d'une action. L'évaluation peut avoir divers objectifs, notamment la mesure des résultats, la compréhension des causes générant des changements et la stimulation des processus d'apprentissage. Il existe plusieurs types d'évaluation, comme l'évaluation ex ante (réalisée avant la mise en œuvre d'une action), l'évaluation à mi-parcours (réalisée vers le milieu de la période de mise en œuvre) et l'évaluation ex post (réalisée directement après l'achèvement d'une action). L'évaluation d'impact est généralement réalisée après la mise en œuvre d'une action afin d'évaluer ses résultats à long terme, sa durabilité et ses effets imprévus.

L'**analyse d'impact** fait partie des pratiques d'évaluation expliquées ci-dessus. Il s'agit d'une forme d'évaluation des résultats qui évalue l'effet net d'un programme. L'approche méthodologique est généralement basée sur la comparaison des résultats et une estimation de ce qui se serait passé sans le programme de soutien. L'analyse d'impact diffère de l'évaluation d'impact, qui a lieu plusieurs années après l'intervention. Elle évalue les résultats à long terme, la durabilité de l'action et les effets imprévus. Comme elle porte sur les résultats, elle peut ou doit être réalisée à tout moment du processus, y compris en tant qu'activité de suivi. Dans ce guide, elle est toujours incluse lorsque le terme général « évaluation » est utilisé.

L'**innovation interactive** est une approche qui a été introduite par la Commission européenne. Elle décrit la collaboration entre les acteurs afin d'utiliser au mieux des types de connaissances complémentaires (scientifiques, pratiques, organisationnelles, etc.) en vue de la co-création et de la diffusion d'innovations pratiques. Les synonymes sont « co-création », « collaboration pour l'innovation » ou « co-innovation ». L'innovation interactive s'inscrit dans le contexte du partenariat européen d'innovation « Productivité et durabilité de l'agriculture » (*EIP-AGRI*) et de l'approche dite « multi-acteurs ».

Les **méthodes** sont un ensemble d'outils et de processus qui sont utiles ensemble pour un objectif commun.

La **méthodologie** est la logique de sélection d'outils pour construire une méthode.

Le **suivi** fait référence aux activités d'évaluation continue utilisant une collecte systématique de données sur des indicateurs spécifiques. L'objectif est de fournir aux coordinateurs, aux membres du projet et aux principaux acteurs d'une action en cours, des indications qui montrent l'étendue des progrès et la réalisation des objectifs ainsi que les progrès dans l'utilisation des fonds alloués. La collecte continue de données et l'autoanalyse sont destinées à aider la prise de décision tout au long du processus de co-création afin de l'améliorer et d'obtenir de meilleurs impacts.

Les utilisateurs (ou utilisateurs finaux) sont les personnes qui utilisent ou sont censées utiliser un produit ou un service.

PIPA – Participatory Impact Pathway Assessment est une approche participative permettant aux acteurs de se mobiliser et d'accroître les interactions au sein du réseau.

Projet ou initiative: toute forme d'entité ou de groupe multi-acteurs engagés dans la co-crédation (innovation interactive), qu'ils soient financés ou non, travaillant pour une période définie (projet) ou non, et fonctionnant de manière formelle ou informelle.

PSC – Le changement social positif est un cadre analytique qui décrit les processus destinés à transformer les pensées et les actions des individus, des organisations et des institutions pour améliorer le bien-être de la société.

SNA – L'analyse des réseaux sociaux se concentre sur l'étude des modèles de relations et d'interactions sociales entre les individus et les organisations. La SNA peut être utilisée pour dessiner le réseau et calculer des indicateurs reflétant le type et la structure du réseau à un moment donné tout en identifiant le niveau d'interactivité des relations entre les parties prenantes, l'identification des parties prenantes les plus puissantes, etc.

L'auto-évaluation est l'ensemble des activités d'évaluation interne et continue. Ces activités constituent le système de suivi du projet et sont généralement assistées par des outils de collecte de données et de réflexion pour aider à la prise de décision.

SIMP – La planification de la gestion de l'impact social est un outil permettant d'aborder les impacts sociaux des projets à grande échelle dans une zone ou une filière.

Les outils sont des instruments spécifiques que le projet LIAISON recommande d'utiliser sur le terrain pour soutenir l'évaluation et l'analyse d'impact ou des processus similaires de groupes d'innovation qui nécessitent une animation. Tous les outils LIAISON sont des documents PDF indépendants qui peuvent être téléchargés et utilisés individuellement.

L'évaluation quantitative ou « classique » est axée sur l'attribution de valeurs chiffrées aux changements observés (réalisations, résultats, impacts) résultant des actions. Dans tous les cas, elle vise à fournir des réponses à des questions telles que : « Combien ? », « Combien de temps ? », etc. Les données collectées à partir des études existantes sont enrichies par des enquêtes de terrain, des questionnaires, des travaux de groupes, des essais cliniques, etc. et constituent la base des analyses quantitatives. Diverses technologies innovantes sont disponibles (par exemple, les SIG, les smartphones, les réseaux sociaux) et sont de plus en plus utilisées pour la collecte de données. L'évaluation quantitative s'appuie sur l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et d'autres normes en matière de statistiques. Les évaluateurs souhaitent obtenir une vue d'ensemble étayée par des chiffres. De telles données permettent de prendre des décisions éclairées. Divers principes et approches ont été développés pour normaliser les procédures d'évaluation et les aligner sur les exigences des sciences exactes telles que les essais contrôlés randomisés et les analyses multivariées.

Les méthodes et outils qualitatifs permettent d'observer et de rendre compte des changements de manière relativement simple lorsqu'il y a de nombreux bénéficiaires et acteurs politiques.

L'évaluation quantitative est l'approche largement privilégiée pour suivre les performances des initiatives mises en œuvre, telles que celles financées par les programmes-cadres européens pour la recherche et l'innovation ou les programmes de la politique agricole européenne. Elle peut également se concentrer sur l'évaluation de l'interactivité d'un groupe d'innovation.

ÉLABORATION DU PRÉSENT GUIDE

Ce guide et les outils associés ont été élaborés avec la participation d'utilisateurs des secteurs agricole et forestier et de conseillers, de chercheurs et de représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Des acteurs de projets de co-innovation et des acteurs externes – tous deux impliqués dans des projets d'innovation interactive « réels » – ont utilisé, adapté, configuré et testé les outils dans un processus de « co-conception ».

L'index des outils se compose de quatre sections. Les outils de chaque section ont été co-conçus avec des participants externes accompagnés par une équipe *partenaire de LIAISON*:

- TEAGASC a dirigé la co-conception des outils inspirés de l'évaluation du développement (DE) et de la planification de la gestion de l'impact social (SIMP).
- L'équipe FIBL a élaboré des outils inspirés de l'évaluation des réseaux sociaux (SNA).
- L'équipe FIBL a élaboré des outils inspirés de l'évaluation des réseaux sociaux (SNA)
- Le « Groupe de Brugge » a testé et développé les outils dits « classiques » d'évaluation et d'analyse d'impact.

À PROPOS DU PROJET LIAISON

Le projet LIAISON a été financé par le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Il a rassemblé un large éventail de personnes et d'organisations de toute l'Europe ayant une expérience et une compréhension (à la fois théorique et pratique) de la co-innovation dans l'agriculture, la sylviculture et les activités rurales connexes. LIAISON visait à produire des conseils et des guides pour aider ceux qui participent à des projets de co-innovation et à d'autres initiatives similaires.

En plus de ce guide, il existe

Cinq guides pratiques LIAISON pour les partenariats et les réseaux d'innovation qui se concentrent sur :

- « *Se Connecter* » en tant que groupe mettant en relation des personnes et des organisations ayant des compétences, des connaissances et des ressources complémentaires..
- « *Planifier* » des projets de co-innovation, leur structure et leur plan de travail
- « *Partenariats Sains* », en utilisant des conseils et des astuces pour travailler dans un projet multi-acteurs avec des règles et des responsabilités partagées
- « *Partenariats Connectés* » : assurer l'ancrage des groupes de co-innovation dans un vaste réseau de parties prenantes disposant d'une expertise supplémentaire et intéressées par les résultats du projet.
- « *Impacter* », qui complète ce guide d'évaluation et d'analyse d'impact par des conseils et des astuces pour les groupes, y compris des exemples de bonnes pratiques de l'équipe LIAISON.

Le guide de LIAISON pour animer de manière participative les partenariats de co-innovation donne accès à plusieurs méthodes et outils qui permettent de faciliter les processus spécifiques suivants :

- La formation de partenariats de co-innovation,
- La co-conception du développement et de l'expérimentation de solutions, services ou produits innovants
- La diffusion et l'exploitation des résultats d'un projet de co-innovation.

À propos de LIAISON guide

LIAISON LIAISON (Better Rural Innovation : Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) est un projet multi-acteurs financé dans le cadre du PEI-Agri, une initiative lancée par la Commission européenne en 2012 dont l'objectif est de favoriser une agriculture et une sylviculture compétitives et durables qui « réalisent plus et mieux avec moins ».

Ce Guide pour l'évaluation et l'analyse d'impact des projets de co-innovation, avec ses 37 outils associés, est basé sur un examen approfondi de la collecte de données pertinentes et des activités de co-conception entreprises par le projet LIAISON. L'objectif est d'aider tous ceux qui utilisent ces outils à améliorer la manière dont ils co-innovent dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural.

Ce guide pour l'évaluation et l'analyse d'impact des projets de co-innovation a été réalisé à partir d'un document plus détaillé rédigé par Áine Macken-Walsh, Anna Maria Augustyn, Maddalena Bettoni, José María Díaz Puente, Aoife Forde, Robert Home, Martin Javornicky, Anita Naughton, Sylvain Quiédeville et Dana Cristina Repede.

L'équipe éditoriale responsable du contenu de ce guide était composée de Susanne von Münchhausen, Elena Claudia Ion et Mark Redman. Le travail de conception a été réalisé par WERNERWERKE.

Nous remercions également les partenaires du projet LIAISON qui ont testé les outils avec des groupes de projet externes.

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre d'information générale uniquement. Les lecteurs sont invités à vérifier toute information par rapport aux réglementations ou aux méthodes de travail en vigueur dans leur propre pays. Toute utilisation de ces informations se fait à vos propres risques.

Le projet LIAISON a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 773418. La responsabilité des informations et des points de vue exposés dans ce document incombe entièrement aux auteurs.

